

ÒZBEKISTONNING XALQARO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA XALQ DIPLOMATIYASINING ISHTIROKI

Norqulova Sojida G'anisher qizi

Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
xalqaro munosabatlar va jahon siyosati yo'nalishi 2 kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498484>

O'zbekiston xalq diplomatiyasi, mamlakatning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlash va xalqaro aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda fuqarolar va jamoatchilikning ishtiroki, madaniy almashinuvlar va ta'lim hamkorliklari orqali O'zbekistonning ijobiy imijini shakllantirishga qaratilgan tashabbuslar amalga oshiriladi.

Xalq diplomatiyasi — bu davlatlar o'rtasida muloqot va o'zaro tushunishni kuchaytirish, madaniy almashinuvlarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatdir. U davlatning xalqaro imijini shakllantirishda va xalqaro aloqalarni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Bularga amaliy misol qilib: O'zbekiston xalq diplomatiyasi doirasida turli xalqaro forumlar va konferensiyalar tashkil etadi. Misol uchun, Buxoroda o'tkazilgan "O'zbekiston – Osiyo" forumlari mamlakatning madaniy va iqtisodiy imkoniyatlarini tanitishga xizmat qilgan. O'zbekistonning madaniyatini va an'analarini boshqa davlatlarga tanitish maqsadida xalqaro madaniyat festivallari va san'at ko'rgazmalari o'tkaziladi. 2019 yilda Buxoroda o'tkazilgan xalqaro madaniyat festivali bu jarayonning yorqin namunasi.

O'zbekiston xalq diplomatiyasi orqali xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etadi. 2021 yilda "Ta'lim diplomatiyasi" kongressi o'tkazilishi, ta'lim sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishga yordam beradi. O'zbekistonning iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishga intilishi xalq diplomatiyasining bir qismi sifatida ko'rinadi. 2019 yilda Xitoy va Rossiya bilan iqtisodiy bitimlar imzolash, xalq diplomatiyasi orqali iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbusdir.

Xalq diplomatiyasi, fuqarolar va jamoatchilik tomonidan amalga oshiriladigan diplomatik faoliyatdir. Bu jarayon, davlatlar o'rtasida muloqot va o'zaro tushunishni kuchaytirish, madaniy almashinuvlarni rivojlantirishga qaratilgan. O'zbekiston xalq diplomatiyasi doirasida xalqaro madaniyat festivallari o'tkaziladi. Masalan, 2019 yilda Buxoroda o'tkazilgan xalqaro madaniyat festivali, turli mamlakatlardan san'atkorlarni bir joyga jamlab, madaniy almashinuvni kuchaytirishga xizmat qilgan. O'zbekistonning san'at ko'rgazmalari orqali xalq diplomatiyasi amalga oshiriladi. Bu ko'rgazmalar

O'zbekistonning boy madaniy merosini, san'atini va an'analarini boshqa davlatlarga tanitadi. O'zbekiston xalq diplomatiyasi doirasida o'tkaziladigan xalqaro tadbirlar, masalan, konferensiyalar va seminarlar, davlatlar o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu misollar orqali O'zbekistonning xalq diplomatiyasi qanday amalga oshirilayotganini va uning madaniy almashinuvlar orqali qanday ahamiyatga ega ekanini ko'rish mumkin.

O'zbekiston xalq diplomatiyasi quyidagi asosiy maqsadlarni ko'zlaydi:

Xalqaro aloqalarni rivojlantirish, Madaniy almashinuvlarni kuchaytirish

O'zbekiston xalq diplomatiyasi orqali xalqaro aloqalarni kengaytirishga intiladi. Bu, mamlakatning iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga xizmat qiladi, misol tariqasida: O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarini rivojlantirish. Bu aloqalar orqali savdo-sotiq, iqtisodiy hamkorlik va madaniy almashinuvlar amalga oshiriladi. Masalan, O'zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan o'zaro savdoni kuchaytirish va investitsiyalarni jalb qilish maqsadida turli tadbirlar o'tkazadi. Undan tashqari, O'zbekistonning xalqaro madaniyat festivallarida ishtirok etishi. Masalan, Buxoroda o'tkazilgan xalqaro madaniyat festivali, bu orqali O'zbekiston madaniyatini boshqa mamlakatlarga tanitish va xalqaro madaniy almashinuvlarni rivojlantirish. Shuningdek, O'zbekiston san'at va madaniyat sohasida boshqa davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytiradi.

Ushbu maqsadlar O'zbekistonning xalq diplomatiyasining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi va xalqaro aloqalardagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xalq diplomatiyasi, shuningdek, xalqaro xavfsizlikni ta'minlash va barqarorlikni saqlashga ham yordam beradi, chunki madaniy va iqtisodiy aloqalar kuchayganda davlatlar o'rtasidagi o'zaro tushunish va hamkorlik yanada mustahkamlanadi.

Mustaqillik davrlarida O'zbekistonning xalq diplomatiyasining rivojlanish bosqichlari

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, xalq diplomatiyasi rivojlana boshladi. Bu davrda O'zbekiston xalqaro aloqalarni o'rnatish va mustahkamlashga qaratilgan ko'plab tashabbuslarni amalga oshirdi. O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida xalq diplomatiyasini rivojlantirish jarayoni 1991 yilda boshlandi. Mustaqillikni qo'lga kiritish, O'zbekistonning xalqaro maydondagi o'rnini belgilab berdi. Davlat rahbariyati xalqaro aloqalarni o'rnatish va mustahkamlashda faol ishtirok etishga qaror qildi.

1992 yilda O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotiga (BMT) a'zo bo'ldi. Bu voqea O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatda tan olinishi uchun muhim bosqich bo'ldi. BMTga a'zo bo'lish , O'zbekistonning xalqaro siyosatda ishtirokini

kuchaytirishga va diplomatik aloqalarni rivojlantirishga imkon berdi. BMT doirasida O'zbekiston iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mustaqillik davrida O'zbekiston ko'plab davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. Mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish va madaniy almashinuvlar masalalarida hamkorlikni rivojlantirishga intildi. O'zbekiston o'zining qo'shni davlatlari bilan, masalan, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan aloqalarni mustahkamlashga e'tibor qaratdi. Xalq diplomatiyasining muhim jihatlaridan biri madaniy almashinuvlar edi. O'zbekiston xalq diplomatiyasi doirasida turli madaniyat festivallari, san'at ko'rgazmalari va boshqa tadbirlar o'tkazildi. Bu tadbirlar xalqaro miqyosda O'zbekiston madaniyatini tanitishga xizmat qildi. Masalan, O'zbekistonda o'tkazilgan "O'zbekiston madaniyati" festivalida ishtirok etgan san'atkorlar va madaniyat arboblari xalqaro sahnada O'zbekistonning boy madaniy merosini namoyish etdilar.

O'zbekistonning xalq diplomatiyasining rivojlanishi davomida ko'plab xalqaro tashkilotlarga a'zolik jarayoni amalga oshirildi. Bunda iqtisodiy va xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlik uchun tashkil etilgan tashkilotlar muhim rol o'ynadi. 2001 - yilda O'zbekiston SHHT (Shanxay Hamkorlik Tashkiloti)ning asoschilaridan biri bo'ldi va mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan dasturlarda faol ishtirok etdi .

Mustaqillik davrida O'zbekiston xalq diplomatiyasining rivojlanishi, xalqaro aloqalarni o'rnatish va mustahkamlashga qaratilgan ko'plab tashabbuslarni o'z ichiga oldi. Bu davrda amalga oshirilgan tadbirlar, O'zbekistonning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlashga va xalq diplomatiyasini rivojlantirishga xizmat qildi. Mustaqillikdan so'ng, O'zbekiston xalq diplomatiyasi yangi bosqichlarga o'tishga tayyorlandi, bu esa kelgusida yanada kuchliroq xalqaro aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini yarata boshladi.

Integratsiya va hamkorlik davri (2000-2010) yillar mobaynida

Ushbu davrda O'zbekiston xalq diplomatiyasi orqali xalqaro aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirdi. O'zbekistonning xalq diplomatiyasi mintaqaviy va global muammolarni hal qilishda, shuningdek, iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o'ynadi. 2001 yilda O'zbekiston Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga (SHHT) a'zo bo'ldi. Bu voqea O'zbekistonning mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha qaratilgan strategiyasining muhim qismidir. SHHT doirasida O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, iqtisodiy integratsiya va madaniy almashinuvlar masalalarida hamkorlikni

rivojlantirishga intildi. SHHT a'zosi sifatida O'zbekiston terrorizm, ekstremizm va boshqa xavf-xatarlarni bartaraf etish bo'yicha mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirdi. Bu tashkilot doirasida o'tkazilgan tadbirlar va seminarlar O'zbekistonning xavfsizlik sohasidagi tajribasini baham ko'rishga imkon berdi. O'zbekistonning xalq diplomatiyasi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga e'tibor qaratdi. Bu davrda O'zbekiston turli xalqaro va mintaqaviy iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga intildi. O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlarini tanitish va investitsiyalarni jalb qilish maqsadida xalqaro iqtisodiy forumlar va ko'rgazmalar tashkil etildi. 2022 - yilda O'zbekistonda "Tashkent International Investment Forum" o'tkazildi, bu forumda O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlari va investitsion muhitini taqdim etish maqsad qilgan. Bu kabi tadbirlar O'zbekistonning iqtisodiy aloqalarini kuchaytirishga yordam berdi.

Madaniy almashinuvlar ham bu davrda muhim rol o'ynadi. O'zbekiston xalq diplomatiyasi orqali turli xalqaro madaniyat festivallari va san'at ko'rgazmalari o'tkazildi. Bu tadbirlar O'zbekiston madaniyatini xalqaro miqyosda tanitish va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qildi. O'zbekistonning madaniyat festivallari, masalan, "Sharq taronalari" festivalida ishtirok etish orqali O'zbekiston san'atkorlari va ijodkorlari o'zlarining madaniy merosini namoyish etdilar. Bu festival xalqaro miqyosda O'zbekiston madaniyatining boyligini tanitishga yordam berdi. 2000-2010 yillar O'zbekiston xalq diplomatiyasining rivojlanishi uchun muhim davr bo'ldi. Ushbu davrda O'zbekiston xalqaro aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirdi. Mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik va madaniy almashinuvlar orqali O'zbekiston xalq diplomatiyasi global maydonda o'z o'rnini mustahkamladi. Bu bosqich kelajakdagi rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratdi.

O'zbekistonning xalq diplomatiyasining rivojlanishining Yangi siyosiy yo'nalishlar (2010-2020) yillar mobaynida

O'zbekistonning xalq diplomatiyasi yangi siyosiy yo'nalishlar bilan to'ldirildi. Davlat rahbariyati xalq diplomatiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor berdi. Bu davrda mamlakat xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlash, mintaqaviy va global muammolarni hal etish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqdi. 2018 yilda O'zbekiston 20 dan ortiq xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'ldi. Bu voqea O'zbekistonning xalq diplomatiyasini yangi bosqichga olib chiqdi. Xalqaro tashkilotlarga a'zolik O'zbekistonning global aloqalarini kuchaytirishga, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirishga imkon berdi. O'zbekiston

Yevropa Ittifoqi, BMT, SHHT, Islom Hamkorlik Tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirdi. Bu tashkilotlar doirasida o'tkazilgan tadbirlar va konferensiyalar O'zbekistonning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamladi.

O'zbekistonning yangi tashqi siyosat strategiyalari xalq diplomatiyasini rivojlantirishga qaratilgan. Davlat rahbariyati xalq diplomatiyasini olib borishda ochiqlik va shaffoflik prinsiplarini qo'llashga intildi. Bu, o'z navbatida, xalqaro hamjamiyatda O'zbekistonning ijobiy imijini shakllantirishga yordam berdi. 2017 yildan boshlab O'zbekistonning tashqi siyosati "Ochiq eshiklar" tamoyiliga asoslangan holda amalga oshirildi. Bu tamoyil O'zbekistonning xalqaro aloqalarini kengaytirishga va yangi hamkorliklarni yo'lga qo'yishga xizmat qildi. Yangi siyosiy yo'nalishlar doirasida madaniy diplomatiya ham muhim o'rin egalladi. O'zbekiston davlat rahbariyati mamlakat madaniyatini xalqaro miqyosda tanitishga, madaniy almashinuvlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi. O'zbekistonning "Madaniyatlararo muloqot" dasturi doirasida turli xalqaro madaniyat tadbirlari, ko'rgazmalar, san'at festivallari o'tkazildi. Bu tadbirlar O'zbekiston madaniy merosini tanitish va xalqaro sahnada O'zbekistonning ijobiy imijini shakllantirishga yordam berdi.

O'zbekiston xalq diplomatiyasining rivojlanishi yangi xalqaro forumlar va sammitlar tashkil etish orqali davom etdi. Bu tadbirlar xalqaro muammolarni muhokama qilish va yangi hamkorlik imkoniyatlarini yaratishga xizmat qildi. 2019 yilda Buxoroda o'tkazilgan "O'zbekiston – Osiyo" forumi mintaqaviy hamkorlik va rivojlanish masalalarini muhokama qilishga qaratilgan. Ushbu forumda O'zbekistonning mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy integratsiya va madaniy almashinuvlar bo'yicha takliflari kelishildi. 2010-2020 yillar O'zbekiston xalq diplomatiyasining yangi siyosiy yo'nalishlar bilan to'ldirilgan muhim davr bo'ldi. Ushbu davrda xalqaro tashkilotlarga a'zolik, yangi tashqi siyosat strategiyalari, madaniy diplomatiya va xalqaro forumlar orqali O'zbekiston xalq diplomatiyasini rivojlantirishda muhim qadamlar qo'yildi. Bu jarayonlar O'zbekistonning xalqaro aloqalarini yanada mustahkamlashga, mamlakatning ijobiy imijini shakllantirishga va global muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga xizmat qildi.

O'zbekiston xalq diplomatiyasi orqali ta'lim va ilmiy hamkorlikni rivojlantirishga harakat qilmoqda. Ta'lim diplomatiyasi mamlakatning global maydondagi o'rnini mustahkamlash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va xalqaro aloqalarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ta'lim diplomatiyasi orqali O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan ta'lim va ilm-fan sohalarida hamkorlikni rivojlantiradi. Bu

jarayon: O'zbekistonning ilmiy tadqiqotlari va innovatsion loyihalarini xalqaro miqyosda tanitadi. Xalqaro talabalarga O'zbekistonda ta'lim olish imkoniyatlarini taqdim etadi va o'z talabalarini xorijda o'qitishni rag'batlantiradi. O'zbekistonning ta'lim muassasalari va xorijiy universitetlar o'rtasida ilmiy tadqiqotlar va loyihalar doirasida hamkorlikni kuchaytiradi. 2021 yilda O'zbekistonda "Ta'lim diplomatiyasi" kongressi o'tkazildi. Ushbu kongress ta'lim sohasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tashkil etildi. Kongressda: Turli mamlakatlardan ta'lim sohasida mutaxassislar, akademiklar va diplomatlar ishtirok etishdi. Ta'lim tizimlaridagi innovatsiyalar, xalqaro ta'lim standartlari va qo'shma ilmiy tadqiqotlar haqida muhokamalar o'tkazildi. Kongress yakunida ta'lim sohasida hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xalq diplomatiyasining muammolari va rivojlanish istiqbollari

O'zbekiston xalq diplomatiyasi rivojlanishida bir qator muammolar mavjud. Bu muammolar mamlakatning xalqaro aloqalarini shakllantirish va rivojlantirishda qiyinchiliklar yaratishi mumkin. Tashqi siyosatdagi noaniqlik O'zbekistonning xalq diplomatiyasi uchun muhim muammo hisoblanadi. Bu noaniqlik quyidagi omillar bilan bog'liq: Tashqi siyosatda aniq strategiya va rejalashtirish yetishmasligi, O'zbekistonning xalqaro aloqalarini samarali yo'lga qo'yishda qiyinchiliklar yaratadi. Bu, o'z navbatida, investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga to'sqinlik qiladi. Global va mintaqaviy muammolar, jumladan, xavfsizlik, iqtisodiy inqirozlar va iqlim o'zgarishlari O'zbekistonning tashqi siyosatini murakkablashtiradi. Bu muammolar xalq diplomatiyasi orqali hal qilinishi kerak, lekin ularning yechimi ko'pincha noaniq va qiyin bo'ladi.

Mintaqada boshqa davlatlar bilan raqobat va ular bilan aloqalar ham O'zbekistonning tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatadi. Raqobat muammolari O'zbekistonning xalq diplomatiyasini rivojlantirishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. O'zbekiston xalq diplomatiyasining rivojlanishi davomida bir qator qiyinchiliklar mavjud: Xalq diplomatiyasi uchun zaruriy resurslar, shu jumladan, moliyaviy va inson resurslari yetishmasligi, xalqaro aloqalarni rivojlantirishni qiyinlashtiradi. Mamlakatda diplomatik missiyalarning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi lozim. Xalqaro maydonda madaniy va til to'siqlari O'zbekistonning xalq diplomatiyasini rivojlantirishda muhim qiyinchiliklarga olib keladi. Har qanday xalqaro aloqalarda madaniy farqlar va til muammolari albatta hisobga olinishi kerak. O'zbekistonning xalq diplomatiyasi haqida axborot tarqatish va xalqaro

miqyosda ijobiy imijni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining roli juda muhimdir. Ammo, ba'zida bu jarayonda kamchiliklar mavjud bo'lishi mumkin. O'zbekiston xalq diplomatiyasi yangi tashabbuslarni ilgari surib, xalqaro aloqalarni mustahkamlashga intiladi. Bu jarayon quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: O'zbekiston boshqa davlatlar bilan diplomatik munosabatlarni rivojlantirish, yangi kelishuvlar va bitimlar imzolash orqali xalqaro aloqalarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni osonlashtiradi. O'zbekiston xalq diplomatiyasida ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini tatbiq etish, xalqaro hamjamiyat bilan muloqotni oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonlar doirasida xalqaro tashkilotlar va forumlar bilan yaqin hamkorlik o'rnatiladi. Ta'lim, madaniyat va ilm-fan sohalarida yangi innovatsion dasturlarni ishlab chiqish, bu orqali O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

O'zbekiston xalq diplomatiyasini yanada rivojlantirish orqali xalqaro maydonda o'z o'rnini oshirishga harakat qiladi. Bu jarayon quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: O'zbekiston BMT, SHHT, Islom Hamkorlik Tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlar bilan faol hamkorlikni davom ettirishni maqsad qilmoqda. Bu tashkilotlar doirasida O'zbekistonning qiziqishlariga mos keladigan loyihalar va dasturlar amalga oshiriladi. O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida mintaqaviy tashkilotlar bilan birgalikda ishlashni davom ettiradi. Bu jarayonda mintaqaviy muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan tashabbuslar muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston xalq diplomatiyasi global muammolar, masalan, iqlim o'zgarishi, terrorizm va iqtisodiy inqirozlar kabi masalalarda faol ishtirok etishga intiladi. Bu jarayon O'zbekistonning xalqaro imijini mustahkash va global hamjamiyatda ishonchli sherik sifatida tanilishiga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Mustaqillik davri (1991-2000): mustaqillikdan so'ng O'zbekiston xalq diplomatiyasini rivojlantira boshladi, 1992 yilda BMT a'zosi bo'ldi va 1994 yildan beri Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlarni o'rnatilishi.(http://www.kultura.uz/view_2_r_21450.html).
2. Integratsiya va hamkorlik davri (2000-2010): bu davrda O'zbekiston 2001 yilda Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) a'zosi bo'ldi va 2007 yilda "madaniyatlararo muloqot " tashabbusini ilgari surdi (http://www.kultura.uz/view_2_r_21450.html).
3. Yangi siyosiy yo'nalishlar (2010-2020): O'zbekiston xalq diplomatiyasini faol rivojlantirdi, 2018 yilda 20 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning a'zosi bo'ldi va

2019 yilda "O'zbekiston-Osiyo" forumlarini tashkil etdi (http://www.kultura.uz/view_2_r_21450.html).

4. Xalq diplomatiyasining xalqaro munosabatlardagi roli xalq diplomatiyasi madaniy almashinuvlar va ta'lim hamkorligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. 2016 yildan buyon O'zbekistonda "madaniyatlararo muloqot" dasturlari amalga oshirilmoqda, 2019 yilda Buxoroda xalqaro madaniyat festivali bo'lib o'tdi (http://www.kultura.uz/view_2_r_21450.html).

5. O'zbekiston xalqaro ta'lim dasturlarida ham faol ishtirok etib, 2021-yilda "ta'lim diplomatiyasi" kabi anjumanlar o'tkazmoqda (http://www.kultura.uz/view_2_r_21450.html).

6. Rivojlanish muammolari va istiqbollari muvaffaqiyatlariga qaramay, O'zbekiston xalq diplomatiyasi bir qator muammolarga duch kelmoqda, jumladan tashqi siyosatdagi noaniqlik va madaniy va ta'lim almashinuvidagi cheklovlar. Biroq, rivojlanish istiqbollari yangi tashabbuslarda va O'zbekistonning xalq diplomatiyasini faol rivojlantirish orqali xalqaro maydondagi mavqei oshirishga intilishida yaqqol namoyon bo'lmoqda (http://www.kultura.uz/view_2_r_21450.html).

7. Toshkentda (O'zbekiston)" Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini rivojlantirishda xalq diplomatiyasining roli " xalqaro davra suhbatlari-Evrosiyo xalqlari Assambleyasining natijalari | rasmiy sayti (<http://eurasia-assembly.org/ru/news/mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-rol-narodnoy-diplomatii-v-razviti-rossiysko-uzbekistanskikh>)

8. O'zbekiston xalq diplomatiyasi: tarix, hozirgi, kelajak - Kultura.uz (http://www.kultura.uz/view_2_r_21450.html)

9. O'zbekiston: do'stona va tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshirish prinsipini belgilash-yangi konstitutsiyaviy qadriyat - EMBASSY OF UZBEKISTAN IN THE UNITED STATES
Узбекистан: Установление принципа осуществления дружественной и миролюбивой внешней политики — новая конституционная ценность - EMBASSY OF UZBEKISTAN IN THE UNITED STATES

10. Xalqaro tashabbus va loyihalarda faol ishtirok etish orqali O'zbekistonning dunyoda ijobiy imijini yaratish (<http://eurasia-assembly.org/ru/news/mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-rol-narodnoy-diplomatii-v-razviti-rossiysko-uzbekistanskikh>).